

LA PROFESÍA DEL CORONAVIRUS Y LA BESTIA

(No hay error de ortografía en el título)

Autor: Alberto Roger Gomez Ramirez
e-mail: despertarmenteyconciencia@gmail.com

Perú

Revisión 003 (05.01.2022)

Revisión 002 (02.01.2022)

Revisión 001 (31.12.2021)

(Ver en página 24 los detalles de las revisiones)

Cualquier duda, sugerencia o error, que, por falta de tiempo pude haber cometido, favor comunicar, y así actualizar la revisión.

Escribir a la siguiente dirección:

e-mail: despertarmenteyconciencia@gmail.com

ÍNDICE

<u>Ítem</u>		Pág.
	Dedicatoria.....	4
	Mensajes de sensibilización.....	5
I	Antecedentes.....	6
II	La profesía del coronavirus.....	9
III	Objetivos.....	10
IV	Interpretación de la profesía.....	10
V	Conclusiones.....	21
VI	Bibliografía.....	23

DEDICATORIA

Este trabajo es dedicado a la memoria de las personas que se han ido de este mundo, a raíz de la pandemia, (más de 5 millones 349 mil 216^a) y a todas sus familias por el infinito sufrimiento que están pasando.

También se la dedico a los millones de animales, que una parte de los seres humanos, hacen sufrir y matan cada año a causa de costumbres equivocadas que lo alejan de la verdadera ética y razón.

^a A la fecha del 18.12.2021 los fallecidos a nivel mundial eran 5 millones 349 mil 216.

La verdadera bestia no es únicamente lo que se piensa, sino también aquel que hace sufrir en un sadismo feroz a los inocentes animales; y su marca no es un número, sino las macabras acciones que lo delatan.

Alberto Roger Gomez Ramirez

Faltan pocas horas para terminar el año 2021, y es momento de reflexionar sobre nuestras acciones; las cuales han desencadenado la realidad que estamos viviendo hoy, en la que millones de personas están sufriendo a raíz de esta pandemia, y lo mismo los animales; es por ello que debemos de meditar y con la mano en el corazón actuar para ser mejores seres humanos, y que nunca más se vuelva a presentar una pandemia que por donde se le mire, viene de las consecuencias directas y/o indirectas de la propia humanidad.

Alberto Roger Gomez Ramirez

Nota: Este mensaje y el anterior lo escribí el 31.12.21 (primera revisión). Es por ello, que en cuanto a este último texto manifiesta que faltan pocas horas para terminar el año 2021.

I. ANTECEDENTES:

Hace semanas, se me presento la oportunidad de conocer a un señor de aproximadamente 49 años (llamémosle señor B); al cual, conversando con él, le pregunte si se había vacunado; me respondió que no, porque la vacuna era la marca de la bestia; después de escucharlo le pregunte cual es la base de su afirmación; me respondió solamente: en la biblia estaba. Al darme aquella respuesta me dio tristeza por él y por su familia; es por ello y con la finalidad de cuidar su vida y por lo menos se proteja, ya que vi que ni siquiera aquello hacia(no se cuidaba bien: usaba mal la mascarilla, etc.) pensé en explicarle, en primer lugar, de forma científica el gran aporte de las vacunas a la humanidad; pero como el señor en mención se basaba en la biblia, el cual la había interpretado mal; pensé que la única manera, para lograr que comprenda y acepte mi fundamento, ante algo teológico, era empezar por explicar la misma biblia; por lo tanto, le detallé lo que recordaba de ella, en mis lecturas que hacía en tiempos del curso de religión de mi educación secundaria (el libro de apocalipsis no formaba parte de la estructura educativa, sino otros libros de la biblia, sin embargo por curiosidad lo leí en aquel entonces); sustentándole que de acuerdo al libro de apocalipsis, lo que él afirma no sería, una posible interpretación correcta, [ya que la biblia habla de adoración a la bestia por parte de la humanidad; los cuales serán engañados por está, debido a que tendrá el poder de hacer grandes señales, incluso hasta en el cielo se verán; de esta manera le harán imagen para adorarla; caso contrario, la imagen hará matar a los que no la adorasen; y a sus seguidores les hará poner una marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre\(666\) en la mano derecha, o en la frente; y el que no la tenga no podrá comprar ni vender.](#) Lo anterior (texto de color azul) es un resumen básico; a continuación, plasmo exactamente lo que dice el libro de apocalipsis:

.....Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que, a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente; y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis. (Reina Valera, 1969, apocalipsis 13:11-18)

El señor B no sabía cómo sustentar su interpretación, sin embargo, la única posibilidad del nacimiento del error de la disquisición del señor B; fue solo coger el siguiente fragmento del libro de apocalipsis: **“y el que no la tenga no podrá comprar ni vender”**; esto es un error muy grave, debido a que no se está interpretando todo

el enunciado de la profecía, el cual es ilógico tanto para interpretar profecías, textos o problemas matemáticos; lo anterior es como si se cogiera solo una parte de los datos necesarios de un problema matemático y pretender hallar la respuesta correcta.

Además de lo anterior, le indique que el libro de apocalipsis plasma que la bestia actúa como mínimo en dúo con un falso profeta; también habla de reyes, ejércitos; y menciona nuevamente, en un nuevo versículo, que el falso profeta haría señales que engañarán a las personas, los cuales, recibirán la marca. A continuación, cito exactamente lo que dice el libro en estudio:

....Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. (Reina Valera, 1969, apocalipsis 19:19-20)

Incluso menciona que los que iban a juzgar a la bestia eran las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. A continuación, cito exactamente la fuente:

....Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. (Reina Valera, 1969, apocalipsis 20:4)

Por último y como conclusión le detallé que de acuerdo a todo lo fundamentado anteriormente (claro sin decirle los números de los capítulos, y versículos, ya que no los recordaba, solamente le mencioné el fundamento), el alcance del engaño del falso profeta, es sobre un tema transcendental, muy importante y en contra de la fe (el cual es el testimonio de Jesús y la palabra de Dios); además de acuerdo a aquel libro la marca sería en la mano o en la frente. Luego de terminar de explicarle lo que decía la biblia, me respondió que no era correcto. No me sustentó el por qué me refutaba. Al ver su incredulidad y a pesar de haberle explicado citando la fuente escrita(biblia) que el mismo mencionaba(pero sin detalle alguno-el señor B, en mención, no daba ninguna explicación de sus fundamentos-), pase a explicarle sobre las vacunas desde el punto de vista de la ciencia; pero tampoco funciono; es por ello, que al ver que no entendía, mediante el uso de la razón, inmediatamente pensé otro método de la misma naturaleza de sus afirmaciones(percepciones de la realidad) para refutarle y hacerle entender su equivocación, y así comencé a descifrarle rápidamente algunos números de la pandemia, que coincidan con el número de la bestia; con la finalidad de explicarle mis fundamentos. Le detallé rápidamente parte de lo que he plasmado en este documento, restando lo de la variante omicron, y algunos cálculos del ítem II, etc.; le dije, también, si su teoría sobre la marca de la

bestia en la vacuna fuera una posibilidad; entonces tienen que aparecer los demás elementos de la profecía, sino sería un error de interpretación lo que estaba haciendo. Es por ello que le pregunte, si la vacuna es la marca de la bestia, entonces: ¿que figura juega el coronavirus; y los que reciben la infección en sus cuerpos?; la biblia dice que la marca de la bestia será puesta en la mano o en la frente; ¿cómo así el relacionaba aquello con la vacuna, si esta no es puesta en aquellas zonas?; ¿quién sería el falso profeta, y donde están las señales en el cielo, citadas en la biblia?; ¿Cómo interpreta la adoración a la bestia por parte de la humanidad engañada?, etc. Luego de realizarle estas preguntas, para que se dé cuenta de su error; le concluí, que de acuerdo a todo lo manifestado, la vacuna no daría la marca de la bestia. No sé si realmente entendería los fundamentos y la conclusión que le intentaba explicar al señor B, solo se quedó callado como meditando; no le explique los cálculos detallados que se me ocurrían en cuanto a las coincidencias del número de la bestia y la pandemia, los cuales plasmo en este documento (ítem II y IV), debido a que no quería confundirlo, solo lo básico le explique; por último, ya en la despedida y para asegurarme se proteja en algo, le enseñe, también, sobre el uso adecuado de la mascarilla, ya que, como comente anteriormente, el señor B, no la sabía usar. Es así, a raíz de esta experiencia es que decidí hacer este escrito para plasmar con más detalles lo que le respondí al señor en mención, y aumentar muchas otras coincidencias matemáticas más, para que así, si alguien piensa igual sobre la teoría de la vacuna, vea en todas las coincidencias que estoy fundamentando, que la interpretación de la realidad puede depender de las percepciones del observador, y no tanto porque sea una verdad absoluta o universal.

Se recomienda leer todas las paginas, en especial los ítems I(antecedentes) y V(conclusiones), en la que resumo lo básico que explica la razón del presente trabajo.

II. LA PROFESÍA DEL CORONAVIRUS Y LA BESTIA

(No hay error de ortografía en el título)

De una zona del mundo en la que el sufrimiento animal es horripilante, y en la que miles y miles de seres de la amistad sufren cada año, y en plena conciencia, la agonía y el dolor de la muerte por ahogamiento en el agua hirviendo, el cual penetra en los pulmones, y sancocha los ojos, la piel y las entrañas, haciendo burbujear hacia el universo el crujir del sufrimiento infinito, del inimaginable dolor de aquellos inocentes seres, que parte de la humanidad no quiere ver, ni siquiera entender, a pesar del estruendo ensordecedor de su clamor; y justo a meses después, con respecto al tiempo que paradójicamente los simboliza; y que cuya sumatoria de cifras es el doble al número individual de la bestia; emergió el séptimo rey, que tiene lo que le corresponde en su cabeza, el cual es, también, parte de su nombre, y la contabilidad de su conformación escrita es igual al número individual, y hasta su estructura geométrica se divide en 3 partes idénticas que asientan a los 3 números de la bestia; aquel rey nació cargado de mortandad y venganza, poniendo en jaque al mundo, como a piezas en un ajedrez, en la que incluso a naciones de reyes y de gran poder sucumbió hacia la jugada mortal de la inclinación.

Pasaron días “interminables” de terror, hasta que cuando todo parecía estar en camino a la tranquilidad, y a la víspera de la luz mundial; y justo cuando el tiempo excedía al número de profecía, en un cuadrado perfecto, cuya raíz es la posición del rey; de una zona específica del planeta, cuya conformación escrita es también su número individual; salió a la luz un nuevo monstruo, el cual es el quinto fruto significativo del rey, y que debido a sus cambios, que son igual al cuadrado del número individual, tendrá la velocidad de un tigre, en las vísperas del año, que de acuerdo a su nombre, le correspondía aparecer; el cual tendrá más fuerza y poder que el original. Denominándosele de acuerdo a una cultura, cuyo origen y sumatoria de los elementos de la posición del nombre brindado, la cantidad de caracteres de uno de sus nombres, y lo obtenido de la vista del observador opuesto, con respecto al que analiza y escribe en el plano, a los 3 gemelos que desde el inicio se ven en el tiempo, y al gemelo individual que se obtiene del resultado de la n veces la sumatoria consecutiva de los dígitos individuales del nombre científico, así todos estos dígitos, estén multiplicados por cualquier número coherente, hasta el infinito, son números de la bestia. Sintiéndose nuevamente, y con más fuerza, el caos mundial en la época, en la que la primera sumatoria de dígitos da el inicio de su marca, con la finalidad de que el tiempo total dividido en su número, y la cantidad mínima de los inocentes caídos, en millones, contengan la cifra total o la cifra mínima que lo identifica; para que así, se vea, en aquel intrincado acertijo matemático, la señal establecida, y con ello, la humanidad visualice, reflexione y entienda, que si nos unimos y dejamos de hacer maldad a los animales, incluyendo a nosotros mismos, esto terminará, y veremos por fin la luz en el oscuro camino; caso contrario, la bestia indomable no se amansará, y en su nueva metamorfosis saldrá de él, el sexto rey, que continuará dibujando de forma enardecida y feroz, la silueta mortal, que tendrá las cabezas que equivaldrán, como mínimo, al inicio de su marca, el cual coincidirá con la posición de su reconocimiento mundial, y que solo las mentes más eruditas lo lograrán descifrar.

Autor: Alberto Roger Gomez Ramirez

En la página siguiente (pág. 10) está plasmada la interpretación de la profecía; sin embargo, se recomienda que no la leas, hasta que primero la descifres tú mismo. Todo lo he fundamentado con conocimiento de cultura general (Matemática, historia, geografía, biología, etc.).

Se recomienda leer todas las paginas, en especial los ítems I(antecedentes) y V(conclusiones), en la que resumo lo básico que explica la razón del presente trabajo.

III. OBJETIVOS:

- ✓ Proporcionar información curiosa y de cultura general sobre el tema del coronavirus, a través de un término que le denomino profesía; con la finalidad de dar a entender una moraleja sobre las percepciones de la realidad, y así, de forma indirecta, enseñar que la vacuna no es la marca de la bestia (Cuyo origen de la historia la relato en antecedentes).
- ✓ Brindar un pequeño mensaje ambientalista, aparentemente encriptado, sobre los errores que cometemos, y así mejorar como humanidad, no haciendo daño a los animales, entre los cuales estamos nosotros incluidos (el ser humano pertenece a la raza animal según la ciencia).

IV. INTERPRETACIÓN DE LA PROFESÍA

Desdoblado, en diferentes párrafos o palabras (entre comillas y negrita), lo que manifiesta la profesía; y detallando las explicaciones correspondientes, tenemos:

“Profesía”: No utilicé la palabra profecía (con la letra c) para no confundir y/o engañar con lo que se le conoce a aquella palabra. La palabra profesía (con la letra s) no existe en el diccionario, por lo tanto, a nadie engañe cuando la persona realizó lectura del título. Como no existe, aquella palabra, la voy a definir: Es un arreglo escrito que, mediante razonamientos simples de los datos de la realidad presente, se analizan coincidencias que pueden ser extrañas, o no, dependiendo de la habilidad del observador que las plasme y/o intérprete.

“De una zona del mundo en la que el sufrimiento animal es horripilante, y en la que miles y miles de seres de la amistad sufren cada año, y en plena conciencia, la agonía y el dolor de la muerte por ahogamiento en el agua hirviendo, el cual penetra en los pulmones, y sancocha los ojos, la piel y las entrañas, haciendo burbujear hacia el universo el crujiir del sufrimiento infinito, del inimaginable dolor de aquellos inocentes seres, que parte de la humanidad no quiere ver, ni siquiera entender, a pesar del estruendo ensordecedor de su clamor”:

La zona del mundo, se refiere a china, debido a que hay numeroso trafico animal, y una parte de su población comen perros, gatos, murciélagos, etc. Cuya crueldad en su matanza tiende a lo no descriptible (**muchos animales son hervidos vivos**); ese es el caso del perro, el cual es conocido como el mejor amigo del hombre; sin embargo, una minoría de la humanidad los hace sufrir de forma inimaginable, haciéndolos hervir vivos en el agua hirviendo (ver cita 2 y 3). En bibliografía detallo fuente seria de lo manifestado; hay mucha información para sustentar, pero por tiempo solo menciono 2 fuentes confiables 2, 3; A continuación, plasmo parte de lo publicado en una de ellas:

“Un perro fue bañado con agua hirviendo mientras a otro sabueso lo asaron vivo en el festival de Yulin en China. Las imágenes muestran como el animal ladra y aúlla cuando está cubierto de sangre en la parrilla de la barbacoa. También vierten agua hirviendo sobre un perro medio calvo ante la vista de los asistentes en estos establecimientos”

“La mayoría de veces, los perros no son asesinados al instante, sino que quedan inconscientes cuando los vendedores los golpean en la cabeza. Los canes se despiertan mientras los queman vivos. Algunos de ellos son cortados en la garganta para que la sangre drene del cuerpo”

“Cerca de diez millones de perros y cuatro millones de gatos son sacrificados cada año en esta celebración en el país asiático. Antes de llegar a su muerte, los animales tienen que soportar un tiempo amontonados en jaulas atrás de los camiones que fueron manejados durante días sin alimento ni agua”

Lo citado en el cuadro anterior es parte de lo publicado en el diario la república. Como imaginaran, si morir por ahogamiento es una muerte horrible; imagínense la muerte cuando el agua está hirviendo; en la que el líquido caliente y burbujeante sancocha la piel, ojos, y penetra los pulmones y el interior del organismo.

La inhumanidad vista, anteriormente, la cometen solo una parte de su población (no son todos de aquel lugar). Se deben eliminar estos actos deplorables; sin embargo se debe tener presente que el sufrimiento animal no solo es de aquella zona, sino de cientos de países del planeta en la que una parte de su población, ya sea por costumbres equivocadas o creencias inhumanas, hacen llorar sangre a los pobres animales (consumo de gatos y diversos animales; corrida de toros; peleas de gallos; peleas de perros; mutilación de cuernos de rinoceronte estando vivos; corte de colmillos de elefantes; animales despojados de su piel, estando vivos; aves encerradas de por vida en una diminuta jaula; castración de cerdos; consumo de pavos, a fines de cada año, a nivel mundial, cuya costumbre centra el sufrimiento en estos seres en aquellas épocas etc.). Por lo tanto, si queremos lograr un cambio real al sufrimiento animal, este debe ser a nivel mundial.

Con respecto a “justo a meses después, con respecto al tiempo que paradójicamente los simboliza”:

Se refiere al perro. El año 2018, que abarca desde el 16 de febrero del 2018, hasta el 5 de febrero del 2019, es considerado en china el año del perro; justo a meses después aparecido el virus en china (diciembre de 2019). Como dato adicional el año 2019(año que inicio la pandemia), es llamado en aquella cultura(china) el año del cerdo; este animal es, también, uno de los cientos de animales que sufren en el planeta (en muchos países del mundo son castrados sin anestesia, y aunque alguien lo haga, aun así, no tiene razón humana para que se realice semejante accionar).

“..... y que cuya sumatoria de cifras es el doble al número individual de la bestia”:

Como nombra cifras y lo anterior a estas palabras (ver enunciado) menciona al tiempo, entonces se refiere a la suma de cifras del año que apareció el coronavirus (es decir el año 2019), el cual cumple con la condición (sumatoria de dígitos es 12), y este es el doble de 6, cumpliéndose el enunciado; debido a que el numero individual de la bestia es 6(número completo es 666).

El año que cumple con esos requisitos es el año 2019(2+0+1+9=12), el cual es el doble de 6.

“emergió el séptimo rey, que tiene lo que le corresponde en su cabeza, el cual es, también, parte de su nombre, y la contabilidad de su conformación escrita es igual al número individual, y hasta su estructura geométrica se divide en 3 partes idénticas que asientan a los 3 números de la bestia”:

El coronavirus Sars-cov-2, causante de la enfermedad covid-19, es el séptimo coronavirus que apareció en el mundo. En cuanto al termino lo que le corresponde a su cabeza, se refiere a la corona, ya que antes se especificó que era un rey, y por lo tanto le corresponde la corona en la cabeza, cuya palabra (corona) forma parte de su nombre(coronavirus).

Con respecto a la contabilidad de su conformación escrita, se refiere a la cantidad de letras en su escritura(CORONA) el cual tiene 6 letras, cuyo número es igual al número individual (se refiere al 6).

En cuanto al texto “y hasta su estructura geométrica se divide en 3 partes idénticas que asientan a los 3 números de la bestia” se refiere a que el coronavirus tiene picos alrededor de su estructura, los cuales están constituidas de 3 proteínas idénticas; aquello lo expreso en texto como analogía a los 3 números idénticos del número de la bestia (666).

Fuente de la figura 1: <https://www.washingtonpost.com/health/2021/12/16/omicron-variant-mutations-covid/>

“Pasaron días “interminables” de terror, hasta que cuando todo parecía estar en camino a la tranquilidad, y a la víspera de la luz mundial; y justo cuando el tiempo excedía al número de profecía, en un cuadrado perfecto, cuya raíz es la posición del rey; de una zona específica del planeta, cuya conformación escrita es también su número individual; salió a la luz un nuevo monstruo, el cual es el quinto fruto significativo del rey, y que debido a sus cambios, que son igual al cuadrado del número individual, tendrá la velocidad de un tigre, en las vísperas del año, que de acuerdo a su nombre, le correspondía aparecer”: El enunciado dice: y justo cuando el tiempo excedía al número de profecía, en un cuadrado perfecto, cuya raíz es la posición del rey.

Como estábamos hablando en los anteriores párrafos del número de la bestia; la única posibilidad es que el número de profecía sea el 666; complementado con lo restante que dice el enunciado quedando así: $666+X=Y$ (Y es el Tiempo que salió un nuevo monstruo). Ecuación 1

-El enunciado manifiesta que X es un cuadrado perfecto, cuya raíz es la posición del rey (la posición del rey es 7, ya que el coronavirus Sars-cov-2, es el séptimo coronavirus⁵); por lo tanto:

$\sqrt{X}=7$, Despejando, $X=49$, quedando la ecuación 1 de la siguiente manera: $666+49=Y$

$Y=715$, es decir 715 días desde el inicio de la pandemia en el mundo (11 de diciembre de 2019);

Día 1 = 11 de diciembre de 2019; por lo tanto, el día 715 es el 24 de noviembre de 2021(día que la OMS designo a Omicron como Variante bajo vigilancia⁷ -VUM por sus siglas in inglés-)

- La conformación escrita dice el texto que es su número individual (se refiere al 6), por lo tanto, la zona específica se escribe con 6 letras. Los dos únicos continentes del planeta de los 6 existentes⁸ (Asia, América, África, Antártida, Europa, Oceanía) que tienen 6 letras es Europa y África. Está variante se descubrió por primera vez en África, y fue difundido a nivel mundial, por lo tanto, se cumple con el enunciado; por otra, parte según las investigaciones apuntan que la variante omicron podría haber nacido en Europa (6 letras)-todavía en investigación-; sin embargo, la respuesta que cumple con el enunciado es África, por ser la zona donde salió a la luz (el enunciado no dice donde se originó). En cuanto al termino nuevo monstruo se refiere a omicron, que tiene más mutaciones(cambios) que las anteriores variantes.

-En cuanto al enunciado que dice: “el cuál es el quinto fruto significativo del rey”, se refiere a que omicron es el quinto coronavirus significativo; de acuerdo a lo actualizado de la página oficial de la OMS (fecha: 13.12.21), Omicron es la quinta variante de preocupación a nivel mundial (VUM: 24-nov-2021; VOC: 26-nov-2021)⁷.

-Con respecto a la frase “que debido a sus cambios, que son igual al cuadrado del número individual, tendrá la velocidad de un tigre, en las vísperas del año, que de acuerdo a su nombre, le correspondía aparecer”

Los cambios significativos se refieren a que la variante omicron tiene alrededor de 50 mutaciones genéticas, **36 de ellas** se encuentran ubicadas en el pico que forma parte de su estructura; estos picos son muy importantes, ya que a través de ellos omicron logra entrar más fácilmente a las células del cuerpo humano⁹. Como dato adicional, con respecto al número de mutaciones en el pico de la estructura del coronavirus, Omicron multiplica por 4 a Delta, y por 3 a Gama (ver cuadro 1).

Cuadro 1⁶

Variante	Beta	Alfa	Delta	Gama	Omicron
Número de mutaciones en el pico	11	10	9	12	36

-Con respecto a: “tendrá la velocidad de un tigre, en las vísperas del año, que, de acuerdo a su nombre, le correspondía aparecer” se refiere que la velocidad del tigre aparecerá en el año 2021, el cual es víspera del año 2022. El año 2022 es el año del tigre en china, el cual es la zona de su nacimiento inicial (es decir la zona cuando inicio el virus-sin mutaciones-); por lo tanto, se cumple que el año 2021 es la víspera del año que le correspondía aparecer, de acuerdo a su nacimiento inicial.

“el cual tendrá más fuerza y poder que el original. Denominándosele de acuerdo a una cultura, cuyo origen y sumatoria de los elementos de la posición del nombre brindado, la cantidad de caracteres de uno de sus nombres, y lo obtenido de la vista del observador opuesto, con respecto al que analiza y escribe en el plano, a los 3 gemelos que desde el inicio se ven en el tiempo, y al gemelo individual que se obtiene del resultado de la n veces la sumatoria consecutiva de los dígitos individuales del nombre científico, así todos estos dígitos, estén multiplicados por cualquier número coherente, hasta el infinito, son números de la bestia”.

-cuando dice “el cual tendrá más fuerza y poder que el original” (se refiere a que Omicron es más contagioso, y presenta más mutaciones que anteriores variantes⁶, etc.).

-La nueva mutación fue llamada Omicron, usando el alfabeto griego (fue utilizado para el nombre- a ello se refiere cuando se dice de acuerdo a una cultura-). Ahora como ya identificamos que la cultura es Grecia, analizamos que la única posibilidad que, de aquella palabra de número de bestia, es contando sus letras (tiene 6 letras la palabra Grecia).

-En cuanto a la posición del nombre brindado, se refiere al nombre de la nueva mutación del coronavirus; es decir el termino omicron, el cual es la letra griega número 15⁹, cuya sumatoria de los elementos de su posición (suma de dígitos) es 6.(15: 1+5=6).

-A la nueva mutación del virus se le conoce como omicron, también con el nombre científico B 1.1.529; se aclara que los códigos citados anteriormente (B 1.1.529)⁷ no son casualidad, sino es de acuerdo a ciertas características específicas de la variante omicron. Cuando observe el número 11529, me pareció raro y analice que tiene coincidencias numéricas particulares. En cuanto al enunciado dice “la cantidad de caracteres de uno de sus nombres.....es número de bestia”. Por lo tanto, se refiere al nombre B 1.1.529, el cual tiene en total 6 caracteres (omicron, el cual es otro de sus nombres, no se toma porque no cumple con la condición: no tiene 6 letras).

-En cuanto a “y lo obtenido de la vista del observador opuesto, con respecto al que analiza y escribe en el plano, a los 3 gemelos que desde el inicio se ven en el tiempo, y al gemelo individual que se obtiene del resultado de la n veces la sumatoria consecutiva de los dígitos individuales del nombre científico, así todos estos dígitos, estén multiplicados por cualquier número coherente, hasta el infinito, son números de la bestia”, se refiere a:

En primer lugar, se debe tener presente que el número 9 es el único número que, si lo mira un observador ubicado al frente de la persona que analiza y escribe los cálculos en el plano (según el enunciado), vera el número 6.

Los números que aparecen como exponente (color verde) son las citas que fundamentan los datos que estoy colocando a lo largo de todo este escrito.

- Los 3 gemelos que desde el inicio se ven en el tiempo se refiere a un numero de 3 cifras idénticas (uno de los sinónimos de la palabra gemelo es idéntico); pudiendo ser: 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888 y 999; por lo tanto, con lo visto anteriormente el único número que cumple la condición para que de 666 visto por el observador opuesto es 999(visto por la persona que analiza y escribe en el plano); como el anunciado dice que desde el inicio se ven el tiempo; quiere decir que aquel numero representa al tiempo, por lo tanto por lógica son los días transcurridos desde el inicio de la pandemia; es decir el día 999, que contando desde el 11 diciembre de 2019 (primer día de persona con covid-19 en el mundo), el día 999, será el 04 de septiembre de 2022.

Ahora el número 999, es lo que analiza y escribe la persona en el plano, según el enunciado; ahora en esas condiciones el observador opuesto (C) ve los números 666 (cumpliéndose con el enunciado).

- en cuanto a la frase: “y al gemelo individual que se obtiene del resultado de la n veces la sumatoria consecutiva de los dígitos individuales del nombre científico, así todos estos dígitos, estén multiplicados por cualquier número coherente, hasta el infinito, son números de la bestia”

El Nombre científico del coronavirus omicron es B 1.1.529, en cuanto a los dígitos individuales, se refiere a tomar los números independientes de los puntos, los cuales aparecen en el nombre científico; es decir 11529.

*La primera sumatoria de cifras del número 11529 es 18, el cual sale de sumar $1+1+5+2+9=18$. La segunda sumatoria es 9, el cual sale de sumar $1+8=9$.

Nota: Anteriormente ya deducimos que los 3 gemelos es el 999, por lo tanto, el gemelo individual es 9; además vimos que el **9 es 6 para el observador opuesto en el plano (cumpliéndose con el enunciado)**.

ACLARACIÓN: Según el enunciado todos los cálculos vistos en esta página, y las páginas 13, 15, 16 y 17, los he realizado para la persona que analiza y escribe estos en el plano (Persona A); luego lo obtenido de la vista del observador opuesto, se refiere al resultado final que ve la persona C (Observador opuesto), de acuerdo a los resultados de A.

Con respecto al texto cuando dice: “resultado de la n veces la sumatoria consecutiva de los dígitos individuales del nombre científico, así todos estos dígitos, estén multiplicados por cualquier número coherente, hasta el infinito, son números de la bestia”

Se refiere a lo siguiente: Sea cualquier número coherente que multiplique a los dígitos del nombre científico de omicron(11529), y al resultado se le realiza por segunda vez, o tercera, o n veces; la suma de dígitos dará siempre en el último resultado el número 9(a esto me refería cuando sostuve, anteriormente, que cuando vi por primera vez al número 11529, me pareció raro y analice que tiene coincidencias numéricas particulares-páginas 14, 15, 16 y 17-). Cuando dice número coherente, se refiere a que el número a multiplicar no sería el número cero, ni ningún número que tenga decimales ilimitados($\sqrt{5}$; $\sqrt{7}$; etc..). Se pueden tomar números decimales también, pero el número tiene que ser limitado en ellos; en este caso, los cálculos no serían afectados, debido a que, para la suma de los dígitos con respecto al enunciado, se están sumando los dígitos individuales, por lo tanto, no lo afectaría en punto decimal.

Ejemplos con números naturales:

1x11529 =	11529	primera suma de dígitos da	18	segunda suma de dígitos da	1+8	=	9
2x11529 =	23058	primera suma de dígitos da	18	segunda suma de dígitos da	1+8	=	9
3x11529 =	34587	primera suma de dígitos da	27	segunda suma de dígitos da	2+7	=	9
4x11529 =	46116	primera suma de dígitos da	18	segunda suma de dígitos da	1+8	=	9
5x11529 =	57645	primera suma de dígitos da	27	segunda suma de dígitos da	2+7	=	9
6x11529 =	69174	primera suma de dígitos da	27	segunda suma de dígitos da	2+7	=	9
7x11529 =	80703	primera suma de dígitos da	18	segunda suma de dígitos da	1+8	=	9
8x11529 =	92232	primera suma de dígitos da	18	segunda suma de dígitos da	1+8	=	9
9x11529 =	103761	primera suma de dígitos da	18	segunda suma de dígitos da	1+8	=	9
10x11529 =	115290	primera suma de dígitos da	18	segunda suma de dígitos da	1+8	=	9
11x11529 =	126819	primera suma de dígitos da	27	segunda suma de dígitos da	2+7	=	9
12x11529 =	138348	primera suma de dígitos da	27	segunda suma de dígitos da	2+7	=	9
13x11529 =	149877	primera suma de dígitos da	36	segunda suma de dígitos da	3+6	=	9
14x11529 =	161406	primera suma de dígitos da	18	segunda suma de dígitos da	1+8	=	9
15x11529 =	172935	primera suma de dígitos da	27	segunda suma de dígitos da	2+7	=	9
16x11529 =	184464	primera suma de dígitos da	27	segunda suma de dígitos da	2+7	=	9
17x11529 =	195993	primera suma de dígitos da	36	segunda suma de dígitos da	3+6	=	9
18x11529 =	207522	primera suma de dígitos da	18	segunda suma de dígitos da	1+8	=	9
19x11529 =	219051	primera suma de dígitos da	18	segunda suma de dígitos da	1+8	=	9
20x11529 =	230580	primera suma de dígitos da	18	segunda suma de dígitos da	1+8	=	9
21x11529 =	242109	primera suma de dígitos da	18	segunda suma de dígitos da	1+8	=	9
22x11529 =	253638	primera suma de dígitos da	27	segunda suma de dígitos da	2+7	=	9
23x11529 =	265167	primera suma de dígitos da	27	segunda suma de dígitos da	2+7	=	9
24x11529 =	276696	primera suma de dígitos da	36	segunda suma de dígitos da	3+6	=	9
.....							
666x11529=	7678314	primera suma de dígitos da	36	segunda suma de dígitos da	3+6	=	9

NOTA: Si se desea comprobar para números muy grandes, se debe tener presente que si se utiliza calculadora o computadora no se podrá saber todas las cifras, por ser muy grandes; por ello las maquinas lo redondean. En estas situaciones, no se cumplirá la suma 9, realizada por n veces su sumatoria. Para corregir este problema de las maquinas se deben hacer los cálculos a mano.

Ejemplo 1:

La multiplicación: 1048547 x 11529 la calculadora estándar dará el siguiente resultado: $1.208869836 \times 10^{10}$; si sumamos las cifras dará: $1+2+0+8+8+6+9+8+3+6=51$; Segunda sumatoria: $5+1=6$ (no dio 9 debido a que la calculadora redondeo las cifras):

Si se utiliza un programa, por ejemplo, Excel, dará: 12088698363 si sumamos las cifras es: $1+2+0+8+8+6+9+8+3+6+3=54$; Segunda sumatoria: $5+4=9$.

En este ejemplo, el Excel si abarco todas las cifras del resultado de la multiplicación debido a que está en su margen; en los ejemplos 2 y 3 coloco otros números muy grandes que ni el Excel abarca su alcance y que tuve que hacerlos a mano y transcribirlos aquí.

Haciendo el cálculo a mano, tenemos:

$$\begin{array}{r}
 1048547 \\
 \underline{11529} \\
 9436923 \\
 2097094 \\
 5242735 \\
 1048547 \\
 \underline{1048547} \\
 12088698363
 \end{array}$$

Si sumamos las cifras: $1+2+0+8+8+6+9+8+3+6+3=54$; Segunda sumatoria: $5+4=9$.

Dio 9 en la segunda sumatoria, por lo tanto, $n=2$ (se sumó de forma consecutiva 2 veces).

Ejemplo 2:

En la multiplicación: $236536743732827 \times 11529$, la calculadora científica estándar dará el siguiente resultado: $2.727032118 \times 10^{18}$; primera sumatoria de cifras: $2+7+2+7+0+3+2+1+1+8=33$; Segunda sumatoria: $3+3=6$

Si se utiliza un programa, por ejemplo, Excel, dará: $2.72703211849576 \times 10^{18}$, primera sumatoria de cifras: $2+7+2+7+0+3+2+1+1+8+4+9+5+7+6=64$; Segunda sumatoria: $6+4=10$; tercera sumatoria: $1+0=1$.

Es por ello que para números grandes se debe hacer a mano (voy a transcribir lo que multiplique en el papel):

$$\begin{array}{r} 236536743732827 \\ \underline{11529} \\ 2128830693595443 \\ 473073487465654 \\ 1182683718664135 \\ 236536743732827 \\ \underline{236536743732827} \\ 2727032118495762483 \end{array}$$

Si sumamos las cifras dará: $2+7+2+7+0+3+2+1+1+8+4+9+5+7+6+2+4+8+3=81$; la segunda sumatoria será: $8+1=9$.

Dio 9 en la segunda sumatoria, por lo tanto, $n=2$ (se sumó de forma consecutiva 2 veces)

Ejemplo 3:

A continuación, doy otro ejemplo en la que $n=3$ (se sumó de forma consecutiva 3 veces)

La multiplicación: $178889999999999 \times 11529$, en la calculadora estándar dará el siguiente resultado: $2.062422809 \times 10^{18}$; si sumamos las cifras dará: $2+0+6+2+4+2+2+8+0+9=35$; en la segunda sumatoria es: $3+5=8$

Si se utiliza un programa, por ejemplo, Excel, dará: $2.062422809999999 \times 10^{18}$, si sumamos las cifras dará: $2+0+6+2+4+2+2+8+0+9+9+9+9+9+9=80$; Segunda sumatoria: $8+0=8$

Dio como resultado 8, debido a que la calculadora y el Excel no cubrió todas las cifras, es por ello que para números grandes se debe hacer a mano, transcribiendo lo que multiplique en el papel, tenemos:

$$\begin{array}{r} 178889999999999 \\ \underline{11529} \\ 1610009999999991 \\ 357779999999998 \\ 894449999999995 \\ 178889999999999 \\ \underline{178889999999999} \\ 2062422809999988471 \end{array}$$

Si sumamos las cifras dará: $2+0+6+2+4+2+2+8+0+9+9+9+9+9+8+8+4+7+1=99$; Segunda sumatoria: $9+9=18$; tercera sumatoria: $1+8=9$ (se sumó de forma consecutiva 3 veces).

“Sintiéndose nuevamente, y con más fuerza, el caos mundial en la época, en la que la primera sumatoria de dígitos da el inicio de su marca, con la finalidad de que el tiempo total dividido en su número, y la cantidad mínima de los inocentes caídos, en millones, contengan la cifra total o la cifra mínima que lo identifica”:

-Desde la aparición del coronavirus (fines del año 2019) en el mundo, la primera sumatoria que cumple con aquella condición es el año 2022(se debe tener presente que el enunciado menciona época, es decir el número buscado al que se le sumarán los dígitos tiene que ser un año).

2019 (suma 2+0+1+9=12) No

2020 (suma 2+0+2+0=4) No

2021(suma 2+0+2+1=5) No

2022(suma 2+0+2+2=6) SI (Cumple con lo detallado en el enunciado; el año 2031, también cumple con la suma 6, sin embargo, aquel año se descarta por estar alejado, en el tiempo, tomando como base el inicio de la pandemia).

Nota 1: El año 2022, también es el año de los 3 idénticos (tiene 3 veces el 2); excluyendo al cero queda 222, el cual se obtiene de dividir en 3 al 666: $\frac{666}{3}=222$.

Además, 2022, es el año que cumpliremos 3 años de pandemia a nivel mundial (diciembre de 2019 a diciembre de 2022).

Nota 2:

-El año 2025 también es peculiar, debido a que en este año se cumplirían 6 años desde que apareció el coronavirus Sars-cov-2 en el planeta (diciembre de 2019 a diciembre 2025).

-Lo mismo resulta ser la segunda suma de dígitos de la cantidad de días en aquellos 6 años (11 diciembre de 2019 a 11 diciembre 2025); detalles: 2193 días, cuya primera suma de dígitos es 15, y la segunda suma es 6.

-En cuanto a la cantidad de segundos equivalen a 189 millones 475 mil 200; cuya sumatoria de dígitos es 36(1+8+9+4+7+5+2+0+0=36), el cual es igual a 6x6.

-Además, la suma de cifras de aquel año (2025) es 9 (2+0+2+5=9).

-Igualmente la suma de dígitos de la cantidad total de meses es igual a 9, detalles: 72 meses, cuya suma de dígitos es 9 (7+2=9).

-También la segunda sumatoria de dígitos de la cantidad total de horas es 9; detalles: 52 mil 632 horas -----5+2+6+3+2=18.....1+8=9

Siendo los números 9, lo visto por el que realiza y escribe los cálculos en el plano, por lo tanto, el observador opuesto, verá el número 6.

Lo anterior son coincidencias matemáticas, y no un presagio de la prolongación de la pandemia hacia aquel año (2025); sin embargo; no se sabe si hasta en aquel entonces (2025) nuestra vida sea en algo normal a la que era antes de la llegada de este virus a la humanidad; posiblemente la afectación sea en menor medida a lo crítico que vimos en el 2020 y 2021.

-El enunciado dice el tiempo total dividido en su número; matemáticamente sería así:

$$\frac{\text{Tiempo total}}{y} = x$$

En cuanto a su número(“y”), solo hay dos opciones, o es el número individual (6) o es el número completo (666), este último se descarta, porque el tiempo total del virus imposible que sea directamente proporcional a aquella última cifra, por lo tanto, el enunciado se refiere al número individual, el cual es 6. En cuanto a “x”, según el enunciado, también tiene que dar la cifra que lo identifica, es decir “x” también es 6; por lo tanto, el tiempo total a la que se está refiriendo es 36, y por lógica y descarte solo pueden representar los meses en el tiempo. Ahora, el primer caso de coronavirus en el mundo fue en diciembre del año 2019, aunque supongamos como margen de seguridad a noviembre de 2019(no hay estudio sobre la fecha de noviembre de 2019 , solo lo menciono como margen de seguridad); en cualquiera de los 2 casos, estando cerca de terminar el año 2022, ya sea en noviembre o en diciembre de 2022, se cumplirán los 36 meses, **6 por 6=36** meses, los cuales al ser divididos por el número que lo identifica (es decir 6), da como resultado 6(cumplándose con el enunciado):

$$\frac{36}{6} = 6$$

-En cuanto a la cantidad mínima de los inocentes caídos en millones se refiere a los fallecidos por covid-19.

- Con respecto a “contengan la cifra total o la cifra mínima que lo identifica” se refiere a lo siguiente: el año 2022, según la tendencia matemática, entre marzo y abril de 2022 haciendo cálculos básicos si se mantienen las tendencias actuales y no se empeora la situación (ojalá todo esto cambie y disminuyan esas cifras cada vez más); en el mundo se alcanzará la cifra de 6 millones (6000000) como mínimo (en la actualidad, al 18 de diciembre de 2021, van 5 millones 349 mil 216) ¹⁰. El número 6 millones contienen un 6, este es la cifra mínima que cita el enunciado.

Días después alcanzará la cifra de 6 millones 66 (6000066) como mínimo. Este número contiene la cifra total (3 veces 6).

Si siguen los números de fallecidos, así como va todo en la actualidad, antes del 06 de Junio del año 2022 se completarán los 6 millones de inocentes seres que dejan este mundo. El 06 de junio de 2022(es equivalente a 06.06.2022, cuya suma de cada par de dígitos es 6.6.6).

En cuanto al texto: “para que así, se vea, en aquel intrincado acertijo matemático, la señal establecida, y con ello, la humanidad visualice, reflexione y entienda, que si nos unimos y dejamos de hacer maldad a los animales, incluyendo a nosotros mismos, esto terminará, y veremos por fin la luz en el oscuro camino; caso contrario, la bestia indomable no se amansará, y en su nueva metamorfosis saldrá de él, el sexto rey, que continuará dibujando de forma enardecida y feroz, la silueta mortal, que tendrá las cabezas que equivaldrán, como mínimo, al inicio de su marca, el cual coincidirá con la posición de su reconocimiento mundial, y que solo las mentes más eruditas lo lograrán descifrar”.

La nueva metamorfosis simboliza a una nueva variante significativa (para el mundo) que podría salir del coronavirus SARS-CoV-2 (puede generarse a partir de omicron o de otra variante); el cual será el sexto rey (recordar que omicron es el quinto rey- explicado anteriormente-).

Con respecto al texto que dice que continuará dibujando la silueta mortal, se refiere a la gráfica de los inocentes caídos por el virus; cuando dice que tendrá las cabezas que equivaldrán, como mínimo, al inicio de su marca, se refiere a que la gráfica tendrá como mínimo 6 máximos, ya que el enunciado manifiesta que las cabezas equivalen a inicio de su marca (es decir 6).

Hasta el día 18.12.2021, según la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos¹⁰, en cuanto a las muertes covid-19, vamos por 5 cúspides (ver las 5 flechas de color verde-figura 2). Es probable que en el año que viene (2022) se complete la sexta cúspide o máximo; se requiere unos días más para seguir evaluando el comportamiento mundial del coronavirus, para así de forma más acertada poder predecir su comportamiento en la vida real.

Ojalá el 2022, no se presente la sexta cúspide y deseo que el círculo de color celeste y flecha azul de la figura 2, sea la sexta cúspide o máximo, y luego tienda todo a bajar; **muchos amigos y conocidos, se han ido por este mal, y me llena de nostalgia su recuerdo, y ya no deseo se vaya nadie más en todo el mundo.**

Fuente de la figura¹⁰: Universidad Johns Hopkins (18.12.2021).

“el cual coincidirá con la posición de su reconocimiento mundial”: este término significa que el sexto Rey que se mencionó antes (y que todavía no aparece, y ojalá que no lo haga), será es el sexto reconocido por la OMS, así como fue reconocido omicron a nivel mundial (puesto 5, como variante de preocupación según la OMS).

V. CONCLUSIONES

La interpretación que afirma que la vacuna es la marca de la bestia es equivocada (cuya historia y análisis mencioné en antecedentes), debido a que no tiene todos los elementos que cita la **profecía** de la biblia-libro de Apocalipsis-(falso profeta; adoración a la bestia; señales en el cielo; marca en la mano o en la frente; etc.). En antecedentes expongo lo manifestado anteriormente, pero para afianzar la explicación, y así quedé zanjado el error teológico de interpretación de la vacuna; he detallado en el ítem II y IV, algunos números, para dar entender mediante analogía la moraleja de las posibles percepciones de la realidad. **Tal y como se aprecia en aquellos ítems (II y IV), hay varias coincidencias matemáticas con el número 6, las cuales razoné y escribí con la intención de dar a entender que si lo redactado con creatividad, de acuerdo a los datos de la realidad (plasmados en el ítem II y IV), y que a pesar de las coincidencias numéricas, aun así, faltan los demás elementos para relacionarse con la bestia citada en la profecía de la Biblia (apocalipsis), peor sería la creencia que sin ningún fundamento afirma que la vacuna es la marca de la bestia(creencia que se está difundiendo en la sociedad; incluso hace 3 días, cuando estaba realizando la segunda revisión de este trabajo -02.01.2022-, me he enterado del caso, de un conocido que lo desaniman de vacunarse por este motivo); es decir, con esta analogía logro dar a entender que la afirmación de que la vacuna es la marca de la bestia, es un error de interpretación muy crítico que, mediante la razón, se debe eliminar de las mentes de las personas.** Es lógico que los números manifestados en los ítems II y IV, son coincidencias matemáticas sobre la pandemia del coronavirus Sars-cov-2, y como ya expliqué, y que vale la pena repetir, que no tiene vínculo para ser interpretado con la bestia citada en apocalipsis; sin embargo, aclaro que lo manifestado aquí(en este trabajo), no descarta que esta pandemia sea una de las plagas(no la bestia) citadas en aquel libro-Apocalipsis-(esto lo debe evaluar un especialista en temas bíblicos); tampoco se podría descartar, como mínimo, la hipótesis de que esto sea un mensaje o aviso de la naturaleza a la humanidad; sin embargo lo que no es ninguna hipótesis, ni mucho menos una simple coincidencia, es que las acciones de los seres humanos son las causantes de casi todos los problemas que nos aquejan (los cuales afectan a los animales y a nosotros mismos); por lo tanto, se debe reflexionar y así mejorar constantemente.

En la ciencia, hay una ley, casi universal, conocida como la primera ley de la termodinámica, que dice que la energía no se crea ni se destruye solo se transforma (se cumple cuando las leyes de la física son independientes del tiempo); **es ahí donde me pregunto, ¿a dónde fue, y/o transformó la energía emitida del clamor de los miles de perros que han sido hervidos vivos en el agua hirviendo?; ¿acaso aquella energía emitida la recibió la naturaleza, y se transformó para entretener de una y mil maneras la realidad que vemos hoy?;** si ahogarse o quemarse en un líquido, de por sí son, por separado, una de las peores muertes que existen; peor será ahogarse y quemarse en el agua hervida, en la que el líquido hirviendo ahoga los pulmones, y a la vez penetra y sancocha por fuera y por dentro la piel, ojos y las entrañas, generando uno de los peores dolores en el universo; **y no solo los perros pasan por ello(ver página 10 y citas ² y ³),** ya que por lógica es de deducir que, si eso hacen con el perro, que es un ser que expresa fácilmente cariño y fidelidad, ganándose rápidamente nuestro afecto, ¿imagínense a los demás animales que consumen

ahí(gatos, murciélagos, etc.)?); ya en esas situaciones estamos hablando de seres humanos despiadados que han perdido hasta la más mínima sensibilidad hacia el dolor ajeno. **Todo esto debe cambiar; y para hacerlo no debemos usar el mismo origen que causa aquella maldad(odio, violencia, muerte, etc.), sino mediante el uso de la razón, la diplomacia y la paz; no se debe responder con odio, aquello es un error que siempre la humanidad ha caído a lo largo de la historia;** también tener presente que la explotación y sufrimiento animal, no solo es de un lugar del planeta, sino de cientos de países en la que una parte de su población comete injusticias hacia ellos: Consumo de gatos y diversos animales(aves, etc.); corrida de toros; peleas de gallos; peleas de perros; mutilación de cuernos de rinoceronte estando vivos; corte de colmillos de elefantes; animales despojados de su piel, estando vivos; aves encerradas de por vida en una diminuta jaula; castración de cerdos; consumo de pavos, a fines de año, a nivel mundial, cuya costumbre multiplica exponencialmente su explotación, concentrando el sufrimiento de estos seres en aquellas épocas, y justo en la fiesta en la que la humanidad celebra, en teoría, el símbolo de la paz y el amor, pero que muy pocos se detienen a observar, como mínimo, la miseria y el sufrimiento que viven estos animales a raíz de costumbres culinarias no esenciales para nuestra existencia; etc.. **Por lo tanto, de acuerdo a todo lo manifestado, si se desea un verdadero cambio, este debería de abarcar a todas nuestras acciones, y aquello debe hacerse a nivel mundial.**

Es bien sabido, por los científicos, que la explotación animal y su consumo genera alto contacto entre animales humanos y no humanos; causando alta probabilidad de generación de virus y por ende el contagio desde animales a las personas, o de las personas a los animales. Tomando como antecedente el párrafo anterior, y todo lo visto en el presente trabajo, **sostengo como hipótesis** que esta pandemia es una respuesta de la naturaleza al escuchar el clamor y el dolor infinito de los animales a causa de una parte de los seres humanos (ver página 10 y citas ^{2 y 3}). Si la humanidad reflexiona y nos unimos, y dejamos la ambición del dinero, no hacemos daño a los animales, no los esclavizamos en jaulas, cuidamos al planeta en la que vivimos (no contaminar); en fin, hacer el bien al prójimo, **así como enseñó el gran maestro e inigualable sabio, profeta y Mesías Jesús, prolongaremos y/o anularemos la eminente llegada de otra pandemia en el futuro; la cual, hemos visto en la actualidad, que no solo afecta a los culpables, sino a miles y miles de personas inocentes que caen de acuerdo a muchas circunstancias que forman parte de la realidad de la vida de cada ser humano.**

La pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 continuará aún; por ello debemos seguir cuidándonos. Se debe tener presente que hasta el día 18.12.21, ya se han ido más de 5 millones 349 mil 216 personas en el mundo, a raíz de esta pandemia, entre los cuales hay un sin número de personas buenas que las circunstancias de su entorno causaron un daño colateral; **si siguen los números de fallecidos, así como va todo en la actualidad, antes del 06 de Junio del año 2022 se completarán los 6 millones(aproximadamente entre marzo y abril de 2022 haciendo cálculos básicos, si se mantienen las tendencias actuales, y no se empeora la situación-ojala todo esto cambie y disminuyan esas cifras cada vez más-);** por lo tanto, no debemos bajar la guardia; se debe hacer lo siguiente, como mínimo: Uso de doble mascarilla(que sean adecuadas); cuidarnos entre todos(no ser egoístas); evitar

espacios cerrados; realizar lavado de manos con agua y jabón; no tocarse ojos, nariz y boca; vacunarse; etc.; y si de acuerdo a tu libertad decides no hacerlo(vacuna), entonces has, como mínimo, las medidas citadas anteriormente(uso de doble mascarilla, evitar espacios cerrados, no fiestas,.....etc.), hasta que pase la sombra de la furia de la naturaleza.

VI. BIBLIOGRAFÍA

(Sustento de los fundamentos detallados en páginas anteriores)

- 1) Reina Valera (1960). Antiguo y nuevo testamento.
- 2) Diario la república. (31 de Enero 2020). Perros fueron bañados con agua hirviendo y cocinados vivos durante un festival.
<https://larepublica.pe/mundo/2020/01/31/china-perro-es-banado-con-agua-hirviendo-y-otro-es-asado-vivo-en-un-festival-animales-muerte-fotos-rddr/>
- 3) La vanguardia (21 de junio de 2019). Un año más se celebra el macabro festival de la carne de perro de Yulin.
<https://www.lavanguardia.com/natural/animaladas-videos/20190621/463017784222/festival-carne-perro-yulin-china-tradicion-macabra.html>
- 4) Lidia García Bouza. (05 de enero de 2018). El nuevo año chino del perro.
<https://www.elmundodelperro.net/mvc/amp/noticia/3354/>
- 5) Alvarado AI, Bandera AJ, Carreto BLE, Pavón RGF, Alejandre GA. Etiología y fisiopatología del SARS-CoV-2. Rev Latin Infect Pediatr. 2020; 33 (s1): s5-s9. <https://dx.doi.org/10.35366/96667>
- 6) Bonnie Berkowitz; Aaron Steckelberg. (16 de diciembre de 2021). Entendiendo las muchas mutaciones de omicron.
<https://www.washingtonpost.com/health/2021/12/16/omicron-variant-mutations-covid/>
- 7) Organización mundial de la salud. Seguimiento de las variantes del SARS-CoV-2. Recuperado el 13 de Diciembre de 2021, de
<https://www.who.int/es/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/tracking-SARS-CoV-2-variants>
- 8) Gobiernodecanarias.org. Tema 5: los continentes.
<https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/msuaump/sociales/tema-5/>
- 9) abcdario. org . Alfabeto Griego
<https://abcdario.org/alfabeto-griego/>
- 10) Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos. Mapa mundial Covid-19. Recuperado el 18 de Diciembre de 2021, de:
<https://coronavirus.jhu.edu/map.html>

DEDICATORIA

Este trabajo es dedicado a la memoria de las personas que se han ido de este mundo, a raíz de la pandemia, (más de 5 millones 349 mil 216) y a todas sus familias por el infinito sufrimiento que están pasando.

También se la dedico a los millones de animales, que una parte de los seres humanos, hacen sufrir y matan cada año a causa de costumbres equivocadas que lo alejan de la verdadera ética y razón.

Revisión 003 (05.01.2022): Se corrigió redundancia de algunas palabras en 2 párrafos en el Ítem V(conclusiones)

(La Revisión 003 será la última, a menos que detecte -o los lectores me comuniquen- algún error importante que amerite actualización)

Revisión 002 (02.01.2022): Se aumentó y modificó un párrafo del Ítem V(conclusiones) para evitar posibles errores de interpretación por parte de los lectores

Revisión 001 (31.12.2021)

Cualquier duda, sugerencia o error, que, por falta de tiempo pude haber cometido, favor comunicar y así actualizar la revisión.

e-mail: despertarmyconciencia@gmail.com